

ГИПСДАН ЯСАЛГАН МОДЕЛЛАРНИ ЧИЗИШДА КЕТМА-КЕТЛИК УСЛУБИ

Жаббаров Ботиршер Фуломович

НамДУ, Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси кафедраси доценти

Турдиалиева Дилдора Алишер қизи

НамДУ 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада қаламтасвир машғулоти жароғида гипсдан ясалган моделларни чизишда кетма-кетлик услубидан фойдаланиш масаласи ўрганиб чиқилган. Кетма-кетлик услубига асосланган ҳолда машғулоти тўртта босқичга ажратиб таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Қаламтасвир, гипс моделлар, системалилик, кетма-кетлик, тўғри жой танлаш, қоғозга тўғри жойлаштириш, ёруғ – соя нисбатларини топиш, якуний босқич, модел билан солиштириш.

Университетларнинг 5111800 – тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси бакалаврият таълим йўналишининг ихтисослик блоки асосий фани бўлган Қаламтасвир фанидан ўқув машғулоти гипс моделлар тасвирини ишлашдан бошланади. Чунки, гипс моделлар одатда оқ тусда бўлганлиги боис ҳам уларда ёруғ-соя, рефлекслар кўзга яққол ташланади, бу эса талабага уларни тасвирлашда енгиллик туғдиради. Уларни тасвирлашда эса кетма-кетликка риоя қилиш талаб қилинади.

Тасвирий санъат назарияси ва расм чизишга ўргатиш методикаси бўйича ёзилган илк трактатлардан бирининг муаллифи Ченнино Ченнини (1372-1440) “Рангтасвир ҳақида трактат”ида расм чизишда кетма-кетлик услуби батафсил баён этилган. Унда тасвир ишлаш ҳақидаги бир қатор қоидалар таҳлил қилинган бўлиб, рисоланинг қимматли томони шундаки, Ченнино Ченнини тасвирий санъат ўқитиш методлари асосида нарсанинг ўзига қараб расм чизиш усули ётишини таъкидлаганлиги ҳисобланади.

Ченнино Ченнини расм чизишни ўрганиш жараёнида қуйидагича услубий кетма-кетлик асосида ишни бошлашни уқтиради: “Расм чизишни энгил нарсалар намунасини чизишдан бошлаб, имкони борича кўпроқ чиз, қўлни машқ қилдир.....”¹ деб маслаҳат беради.

Италия Уйғониш даврининг машхур рассоми, мухандиси Леонардо да Винчи ўзининг “Рангтасвир ҳақида китоб” асарида расм чизишни ўргатиш асосида нарсанинг ўзига қараб расм чизиш ётишини таъкидлайди ва у ўз фикрини қуйидагича изоҳлайди: Натура ўқувчини диққат билан кузатишга, унинг тузилишини билишга, ўйлаб фикр юритишга мажбур қилади, бу эса ўз навбатида ўқитиш самарадорлигини оширишда ва билимга бўлган қизиқишни уйғотади.

Тасвирий санъатни ўқитишда аниқ системалик ва кетма-кетлик йўлини маҳкам ушлаш ҳақида гапириб, рассом шогирдларига “агар сен буюмлар шаклини ўрганмоқчи бўлсанг, энг аввало унинг алоҳида қисмларини ўрганишни тугатмай иккинчисига ўтма, токи сен амалда ва хотирада шуларни ўзлаштириб олмагунингча ишни давом эттир”- деб тавсия этади.

Нарсани ўзига қараб расм чизиш жараёнида аниқ, олдин тажрибадан ўтган муаян тизим мавжуд. У ҳам бўлса кетма-кетликка риоя қилиш тизими ҳисобланади. Дарс давомида ўқув машғулоти вазифасини бажариш жараёнида методик кетма-кетликка риоя қилиш ҳақида рус рассом-педагоги П.П.Чистяков шундай деб ёзган эди: “Чизувчи ўйламайди, у кўради ва ўзига хос услубда чизади. Ўқитишда тасвирий санъатнинг ярми тушириб қолдирилган бўлиб, тасвирини ишланаётган буюм сизнингча қандайлигини эмас, балки натурада қандай бўлса шундай чизишингиз лозим. Тасвирлаш учун фақатгина сезги, қобилиятни ўзи камлик қилади, бу ерда ақлни ишлатиш зарур. Тасвир ишлаш маълум тартибни талаб этади, у ҳам бўлса ишни ўртаси ёки охиридан эмас, балки бир бошидан бошлаш керак. Тасвир ишлаш биринчи

¹ С. Абдуллаев, А. Махмудов. Гипс моделлар расмини чизиш. Т.; 2009.8-б.

навбатда кўриш, ўйлаш ва мулоҳаза қилишни талаб этади. Бежиз халқимиз “Етти ўлчаб, бир кес”- иборасини ишлатмайди, рассом ҳам шунга қатъий амал қилиши лозим. Рассомлик қобилиятини аллохни ўзи беради, тасвирлаш конунлар эса натурада ётади”².

Дарҳақиқат, рассом оддий графит қалам ёрдамида тасвирлаш жараёни давомида ўзига хос бир қатор мураккаб вазифаларни бажаришига тўғри келади. Қоғоз юзасида ҳажмли нарсаларни тасвирлаш учун талаба натуранинг композицияси, тузилиши, шакли-шамойили устида ишлаши талаб қилинади.

Буюмнинг атроф-муҳитдаги ҳолатини, ҳажмини ёруғ-соя орқали ифодалаш, умумлаштириш, ўзига хос типик томонларини ажратиш вазифаларини ечиши зарур. Юқоридаги омилларнинг барчаси бир бўлиб тасвирнинг бадиий қийматини, таъсирчанлигини таъминлашини унутмаслигимиз лозим.

Тасвирий санъат ўқитиш услубиёти замонавий педагогика фани ютуқларига асосланган. Мазкур фаннинг дидактик асосларидан бири барча ўқув вазифаларини маълум бир кетма-кетлик усули билан ечилишидир. Шундай қилиб, “тасвирлаш жараёни ўзининг бошланиши, давоми ва якунига эга”-деб айтишимиз мумкин. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, нарсанинг ўзига қараб расм чизиш жараёнини ўзига хос босқичлари мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

1. Тасвирлаш жой танлашдан бошланади. Танлаган жойимиз, яъни кўриш нуқтаси қўйилган нарсанинг шаклини, ҳажмини, фон билан боғлиқлигини тўла кузатиш ва акс эттириш имкониятига эга бўлиши керак, бошқача қилиб айтадиган бўлсак “яхлитлик” таъминланиши зарур. Кўриш нуқтаси тўғри танланганлиги натурани ҳажмини тўғри кўрсата билиш ва ифодаланишини таъминлайди. Ишнинг биринчи босқичида чизилаётган

² С. Абдуллаев, А. Махмудов. Гипс моделлар расмини чизиш. Т.; 2009.11-б.

нарса ёки буюмни қоғоз текислигига композиция нуқтаи назаридан тўғри жойлаштирилиши билан боғлиқ бўлади.

Рис. 69

Геометрик жисмлар тўпламини тасвирлашда кетма-кетлик.

2. Тасвирни тўғри жойлаштириш. Тасвир қоғозга нисбатан жуда катта ёки кичик, ўнг ёки чап, юқори ёки паст томонга сурилган бўлмаслиги керак. Жойлаштириш тажрибасига эга бўлмаган талабалар ўрганиш жараёнида видеоискателдан фойдалансалар ҳам мақсадга мувофиқ бўлади.

Тасвирнинг композициясини (лотинча - ижод этиш, тузиш) тузганда ёруғлик тушишини, буюмларнинг ранги-тусини, катта-кичиклигини, уфқ чизиғига нисбатан қандай жойлашганлиги ҳисобга олинади. Тажрибасиз талабанинг ўзига хос хатоси тасвирлаш учун қўйилган бир гуруҳ буюмларни ҳар бирини алоҳида тасвирини ишламоқчи бўлганлигида намоён бўлади. Табиийки, тасвир қоғозга сиғмай қолиши ёки аксинча, қоғозда бўш ўрин кўп қолиб, тасвир кичкина бўлиб қолиши мумкин. Шунинг учун ҳам енгил чизиқлар билан расмнинг умумий кўриниши қоғоз текислигида белгиланади, умумий эни, баландлиги, узоқ-яқинлиги, натурада мавжуд нарсанинг бир-бирига нисбатан ўлчам муносабатлари аниқланади.

3. Кейинги босқичида эса буюмларнинг шакли, тузилиши аниқланади ва умумий ёруғ-соя киритилади. Умумий ёруғ-соялар иккинчи босқичда киритилиши ўз навбатида буюмларнинг ўзаро нисбатлари ва муносабатларини аниқлашга ёрдам беради. Ўзаро муносабат тушунчасига буюмларнинг ташқи тузилиши ва тус нисбатлари киради.

Буюмларни ёруғ-сояларини ишлаганда умумий тус нисбатларига катта эътибор берилади. Талаба тасвирлаш жараёнида ўзи ишлаётган тасвирни натура билан доимий равишда солиштириб, таққослаб бориши лозим. Шунинг учун ҳам мольберт ёки планшет расмдан узатилган қўл масофасида жойлашиши тавсия этилади. Мазкур босқичда буюмнинг барча қисмларини ишлашга катта эътибор қаратилади. Тус нисбатларин бериш орқали эса нарсанинг материаллиги топилади.

4. Якуний босқичида планлилик нуқтаи назаридан тасвир натура билан таққосланади. Бу босқичдаги асосий вазифа тасвирдаги барча деталлар ва

шаклларни яхлитлигига эришиш бўлиб, ишни умумлаштириш орқали яқунланади. Шунинг учун биринчи, олди пландаги нарсаларни чизиқлари, ёруғ-сояси, тус нисбатлари билан солиштирилади, керакли жойлари бўрттирилади ёки аксинча, кучсизлаштирилади.

Ишланган тасвир жонли чиқиши, аслига яқин, ифодали бўлиши учун чизгиларига катта эътибор бериш талаб қилинади. Дарҳақиқат, қаламтасвирда чизигиларнинг аҳамияти жуда ҳам катта, уларсиз на ҳажмни, фазовийликка, ва на ифодавийликка эришишнинг иложи йўқ. Нафис чизигилар тасвирдаги пластик эчим ва фазовийлик масалаларини таъминлайди.

Тасвирларда ҳажм, ёруғ-соясиз ҳам бемалол кўрсатилиши мумкин. Шунинг учун тасвирий санъатда чизиқни фазовий чизиқ, деб ҳам атайдилар. Айниқса, бундай чизиқлар қисқа муддатли хомаки тасвир ва қораламаларда кўзга яққол ташланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н. У. Абдуллаев. Санъат тарихи. Икки жилдлик 2/1 -том. - Т.; 2001
2. Б. Б. Бойметов. Қаламтасвир. Т.; 1977
3. С. Абдуллаев, А. Махмудов. Гипс моделлар расмини чизиш. Т.; 2009.
4. Б. Жаббаров. Академик қаламтасвир асослари. –Н.; 2016
5. Н. Тен. Гипс моделлар расмини чизиш. –Т.; 1984